

Pretvorba korpusa ssj500k v Univerzalno odvisnostno drevesnico za slovenščino

KAJA DOBROVOLJC, ZAVOD ZA UPORABNO SLOVENISTIKO TROJINA

TOMAŽ ERJAVEC, ODSEK ZA TEHNOLOGIJE ZNANJA, INSTITUT "JOŽEF STEFAN"

SIMON KREK, LABORATORIJ ZA UMETNO INTELIGENCO, INSTITUT "JOŽEF STEFAN"

Universal Dependencies

- pobuda za mednarodno **usklajeno skladijsko razčlenjevanje besedil**
 - univerzalen nabor oblikoslovnih in skladijskih oznak + smernice
 - možnost dodajanja oznak za jezikovno specifične pojave
- spodbujanje **napredka na področju procesiranja naravnih jezikov**
 - evalvacija obstoječih razčlenjevalnih sistemov
 - razvoj večjezičnih razčlenjevalnih sistemov
 - medjezično učenje jezikovnih modelov
 - kontrastivne jezikoslovne analize
- rezultat drugih **predhodnih standardizacijskih projektov**
 - Stanford – skladijske povezave (de Marneffe et al. 2014)
 - Google – besedne vrste (Petrov et al. 2012)
 - Interset – oblikoslovne lastnosti (Zeman 2008)

Skladenjsko razčlenjeni korpusi v slovenščini

- 1. SDT** (Džeroski et al. 2005)
 - temelji na shemi **PDT**
 - 30.000 pojavnic (G. Orwell: 1984)
- 2. jos100k** (Ledinek in Erjavec 2009)
 - temelji na shemi **JOS**
 - 100.000 pojavnic (vzorec FidaPLUS)
- 3. ssj500k** (Krek et al. 2013)
 - temelji na shemi **JOS**
 - = jos100k + 400.000 novih pojavnic
 - 235.000 (skladenjsko razčlenjenih) pojavnic

osnova za izdelavo drevesnice UD za slovenščino

Pretvorba ssj500k v UD za slovenščino

- v celoti avtomatizirana
- 3 zaporedni koraki
 - pretvorba formata (TEI → CONLLU)
 - pretvorba oblikoslovne ravni (JOS → UD)
 - pretvorba skladske ravni (JOS → UD)
- segmentacija, tokenizacija in lematizacija (za zdaj) nespremenjene

JOS vs. UD: oblikoslovna raven

- sistema JOS in UD precej podobna
- **12** proti **17** univerzalnih besednih vrst
- posebnosti:
 - ločeno pomožni (**AUX**) in ostali (**VERB**) glagoli (**G**)
 - ločeno občna (**NOUN**) in lastna (**PROPN**) imena (**S**)
 - ločeno podredni (**SCONJ**) in priredni (**CONJ**) vezniki (**V**)
 - ločeno ločila (**PUNCT**) in simboli (**SYM**) (**U**/**<c>**)
 - okrajšava (**O**) kot del kategorije 'drugo' (**X**)
 - uvedba določilnikov (**DET**) (*moj, ta, enak; nekaj, toliko* ipd.)

JOS vs. UD: oblikoslovna raven

- 22 (uporabljenih) oblikoslovnih lastnosti
 - 16/17 univerzalnih lastnosti (✗ Voice)
 - + 6 'jezikovnospecifičnih' lastnosti (Gender[psor], Number[psor], Variant; Abbr; Foreign, NumForm)
- nekaj novosti
 - drugačna kategorizacija glagolskih oblik (Mood, Tense, VerbForm), tudi pri ADJ in ADV
 - podrobnejše kategorije števnikov (NumType=Card, Ord, Sets, Gen...)
 - itd. (izčrpna dokumentacija že na spletu)

JOS vs. UD: skladenjska raven

- sistema JOS in UD zelo različna, npr.:
 - daljši nabor tipov skladenjskih razmerij (**10** proti **40 oznak**)

JOS vs. UD: skladenjska raven

- podrobnejša skladenjska razmerja

JOS vs. UD: skladdenjska raven

- razlikovanje med jedrnimi in ostalimi argumenti povedka

JOS vs. UD: skladenjska raven

- razlikovanje med besednozveznimi in stavčnimi argumenti

JOS vs. UD: skladdenjska raven

- drugačna hierarhija (nekaterih) skladdenjskih razmerij

JOS vs. UD: skladdenjska raven

- uporabljenih 31/40 univerzalnih povezav
 - **×** neprepozna(v)ne ali neobstoječe
 - `nsubjpass`, `csubjpass`, `auxpass`; `list`, `dislocated`, `remnant`, `reparandum`, `vocative`, `goeswith`
 - 1 'jezikovnospecifična' povezava
 - `cc:preconj` (*tako a kot b*)
 - številne druge možnosti podoznak (cf. `cs-ud`)

Pretvorba ssj500k v UD za slovenščino

- več sto pretvorbenih pravil na oblikoslovni in skladenjski ravni
 - kombinacije lastnosti pojavnice in konteksta
- izhodni format CONLL-U

vključene tudi oznake JOS

sent_id ssj485.2607.9278

1	Joj	joj	INTJ	I	_	5	discourse	SpaceAfter=No Dep=0 Rel=Root
2	,	,	PUNCT	Z	_	1	punct	Dep=0 Rel=Root
3	kako	kako	ADV	Rgp	Degree=Pos	5	advmod	Dep=4 Rel=Conj
4	sem	biti	VERB	Va-r1s-n	Mood=Ind Negative=Pos Number=Sing Person=1 Tense=Pres VerbForm=Fin	5	cop	Dep=0 Rel=Root
5	raztresen	raztresen	ADJ	Appmsnn	Case=Nom Definite=Ind Degree=Pos Gender=Masc Number=Sing VerbForm=Part	0	root	SpaceAfter=No Dep=4 Rel=Atr
6	!	!	PUNCT	Z	_	5	punct	Dep=0 Rel=Root

Drevesnica UD za slovenščino (sl-ud.conllu)

- natančnost \propto omejena pokritost
 - manjša kot ssj500k
 - primerljiva z drugimi drevesnicami UD

	ssj500k	UD-sl	UD-hr	UD-eng
pojavnic	235.865	140.418	87.765	254.830
stavkov	11.411	7.996	3.957	16.622
pojavnic/stavek	20,7	17,6	22,2	15,3

Drevesnica UD za slovenščino (sl-ud.conllu)

- del zbirke UD v1.2, UD v1.3 ...

- prenos: <http://hdl.handle.net/11234/1-1699>

- vključena v razvoj številnih razčlenjeval

- vključena v različne spletne servise

- brskanje po drevesnicah: [SETS](#), [PML Tree Query](#)
- označevanje neznanih besedil: [UD Pipe](#)

[context] [conllu]

Service

The service is freely available for testing. Respect the CC BY-NC-SA licence of the models – **explicit written permission of the authors is required for any commercial exploitation of the system**. If you use the service, you agree that data obtained by us during such use can be used for further improvements of the systems at UFAL. All comments and reactions are welcome.

Model: slovenian-ud-1.2-160523

Input: Plain text CoNLL-U Horizontal Vertical

Actions: Tag and Lemmatize Parse

Input Text Input File

Testiramo modele za slovenščino.

Process Input

Output Text Show Table Show Trees

Save Tree as SVG

Testiramo modele za slovenščino .

```
<root>
  root
  VERB
  nsubj
  NOUN
  dobj
  slovenščino
  nmod
  NOUN
  za
  case
  ADP
  punct
  PUNCT
  punct
  PUNCT
  punct
  PUNCT
  punct
  PUNCT
```

UD za slovenščino: načrti

- izboljšava drevesnice
 - prehod na smernice v2 (CoNLL-ST 2017)
 - nova pravila za pretvorbo: manjkajoče povezave, preostanek ssj500k
 - ročni pregled
- izboljšava spletne dokumentacije
- vpliv spremembe sheme na referenčna označevalna orodja
 - razmislek o nadaljnjem vzdrževanju ločenih infrastruktur JOS-UD
- jezikovnotehnološke in (kontrastivne) jezikoslovne raziskave

Hvala. Vprašanja?

kaja.dobrovoljc@trojina.si

<http://universaldependencies.org/>

Primer pravila: oblikoslovje

JOS: msd=Gp.* & dep=del & head=G.* → UD: CPOS=AUX

JOS : Marko je_{Gp} spal vs. Marko je_{Gp} v Ameriki.

UD : Marko je_{AUX} spal vs. Marko je_{VERB} v Ameriki.

Primer pravila: skladnja

```
### cc: coordinating conjunction #####  
if cpostag(token) in ["CONJ", "PART", "X", "SCONJ"]:  
    if jos_deprel(token) in ["Conj"]:  
        if jos_head_jos_deprel(token) in ["Coord"]:  
            token[6] = jos_head_jos_head(token)  
            token[7] = "cc"  
  
        elif cpostag(token) in ["CONJ"]:  
            token[6] = jos_head(token) #verbs etc., but  
            token[7] = "cc"
```

